

Avaliação do uso de exames de Tomografia Computadorizada durante a pandemia de COVID-19 no Brasil

Alessa Maschio
Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9033-0051

Felipe Beraldo da Cruz
Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-0034-3866

Monique França e Silva
Instituto de Física

Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física

Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física

Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo – A Pandemia de COVID-19 ocasionou um impacto significativo nos sistemas de saúde do mundo inteiro, ocasionando o superlotação e falta de testes de detecção da doença. Neste cenário, o exame de tomografia computadorizada (TC) passou a ser utilizado no diagnóstico da COVID-19. Nesta revisão, foi investigado o número de exames de TC realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2019 (pré-pandemia) e nos dois primeiros anos de pandemia (2020 e 2021). Além disto, foi analisado o número dos outros exames que utilizam a radiação ionizante durante o mesmo período, a fim de buscar um comparativo entre as taxas de crescimento e decréscimo entre estes e os exames de TC. Utilizando pesquisas bibliográficas em sites do Ministério da Saúde, foi possível verificar um aumento na quantidade de exames de TC, tanto na área ambulatorial como na área hospitalar. Comparando estes números de procedimentos com anos anteriores, nota-se que isso se deve ao fato de que os exames de TC passaram a ser utilizados no diagnóstico da COVID-19. Além disto, verificou-se um decréscimo nos demais exames que empregam radiação X.

Palavras-chave – COVID-19, tomografia computadorizada, diagnóstico, SUS, DATASUS, Brasil.

Abstract – The COVID-19 pandemic has had a significant impact on healthcare systems worldwide, resulting in overcrowding and a lack of tests to detect the disease. In this scenario, computerized tomography (CT) scans have come into use in the diagnosis of COVID-19. In this review, we investigated the number of CT scans performed by the Unique Health System (SUS) in 2019 (pre-pandemic) and in the first two years of the pandemic (2020 and 2021). In addition, the number of other exams that use ionizing radiation during the same period was analyzed, in order to make a comparison between the rates of growth and decrease between these and CT scans. Using bibliographic research in websites of the Ministry of Health, it was possible to verify an increase in the number of CT scans, both in the outpatient and hospital areas. Comparing these numbers of procedures with previous years, one notices that this is due to the fact that CT scans started to be used in the diagnosis of COVID-19. Besides this, a decrease in the number of other exams that use X-radiation was verified.

Keywords – COVID-19, computed tomography, diagnosis, SUS, DATASUS, Brazil.

I. INTRODUÇÃO

No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre um novo tipo de coronavírus em circulação na província de Hubei, na China. Em menos de três meses, este coronavírus seria denominado COVID-19 e, no dia 11 de março de 2020 foi classificado como pandemia [1-3].

A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda gerada pelo coronavírus SARS-CoV-2 [4], e a principal forma de detectar se uma pessoa contraiu o vírus é por meio do exame de DNA do paciente - o *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Entretanto, com o grande número de casos da doença, os sistemas de saúde de todo o mundo ficaram sobrecarregados, e os de testes de PCR eram limitados. Logo, surgiram estudos que mostravam que os exames de tomografia computadorizada (TC) podiam ser usados para o diagnóstico da COVID-19 por meio de sinais padrões nas imagens comuns para esta infecção [5-8].

A TC é uma técnica não-invasiva que utiliza a radiação X e softwares computacionais para formar imagens do corpo, sendo usada no diagnóstico de doenças como infecções, neoplasias e inflamações nos órgãos [9-10]. Ela já havia se tornado um método de imagem imprescindível na rotina clínica [11] e, neste cenário, seu uso apresentou diversas vantagens, como ajudar no uso com eficiência dos recursos limitados, possibilitando colocar em quarentena os pacientes infectados [5,6]. Ademais, a TC pode ser usada para acompanhar a progressão (por meio da avaliação da magnitude da doença) e eficácia do tratamento [11-14], além de possuir resolução mais detalhada das estruturas anatômicas [15].

Associado a este crescimento no número de exames de TC durante a pandemia [12-14], houve a queda no número de

procedimentos eletivos [16-19]. Os sistemas de saúde do mundo inteiro direcionaram suas atenções aos pacientes infectados com a COVID-19 [4,16,19] e Instituições de Saúde orientaram a suspensão/adiamento de exames de imagens [2, 3,20-24]. Naidich *et al.* (2020) [17] afirmam que nas primeiras semanas de pandemia, os volumes de imagens do maior sistema de saúde de Nova York tiveram um declínio de 88%, comparado ao ano de 2019 (antes da pandemia). Também, Woerner *et al.* (2021) [19] apontam que houve o cancelamento e a não realização de 65% dos procedimentos eletivos (cirurgias, consultas) e, nos serviços de imagens médicas houve uma redução de 50 a 70% no ano 2021, na Califórnia.

Desta forma, houve queda no diagnóstico de outras doenças durante a pandemia, como o câncer [20-24]. Um estudo mostrou que o número de encaminhamentos para serviços de diagnósticos de câncer de mama diminuiu 28% no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019 [25]. Em suas pesquisas, Kaufman *et al.* (2020) [26] coletaram dados de 278.778 pacientes nos Estados Unidos e mostraram que durante a pandemia o número semanal de novos diagnósticos de câncer sofreu redução de 46,4%, e o número semanal de diagnósticos de câncer de mama caiu em 51,8%.

Em um estudo feito na Espanha, Ruiz-Medina *et al.* (2021) [27] mostraram que o número de pacientes sem o diagnóstico de câncer de mama, em 2020, foi de 26,1%. Em outro estudo feito na França, Kempf *et al.* (2021) [28] mostraram que os novos casos de câncer caíram 45% para pacientes abaixo de 70 anos, em abril de 2020. Já um estudo realizado em São Paulo que incluiu 32.144 pacientes mostrou que os exames de imagens de mama no ano de 2020 sofreram redução de 78,9% no primeiro período [21]. Yong *et al.* (2020) [25] relataram que nos primeiros três meses de pandemia houve uma redução de 7% e 14% nas mamografias de rastreamento e diagnóstico, respectivamente, no Canadá, enquanto, Norbash *et al.* (2020) [30] mostraram que em Nova York, o exame de mamografia chegou a uma redução de 94% durante o ano de 2020.

Logo, é visto que em todo o mundo ocorreu uma diminuição de procedimentos eletivos e de exames de imagem [16,17-19]. Diante disso, este trabalho tem o intuito de investigar e verificar o panorama dos exames de TC durante a pandemia de COVID-19 no Brasil, comparando com a realização de exames de medicina nuclear, mamografia, radiologia e radiologia intervencionista no mesmo período. Para isso, foram utilizadas as plataformas de informações e dados do Departamento de Tecnologia da Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS) [31] para a coleta de dados do ano de 2019 (pré-pandemia) e dos dois primeiros anos de pandemia, 2020 e 2021, a fim de responder os seguintes questionamentos: (i) o número de exames de TC realizados; (ii) o número dos demais exames que empregam radiação ionizante; (iii) o número de exames realizados por região anatômica; (iv) o número de exames de TC realizados por região do Brasil. Por fim, comparar os dados dos sistemas ambulatorial e hospitalar, e analisar quais os impactos da pandemia de COVID-19 no número de exames de TC durante este período no Brasil.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Natureza da Pesquisa

Para investigar e verificar o cenário da realização de exames de TC no Brasil antes da pandemia de COVID-19 (2019) e nos dois primeiros anos de pandemia (2020 e 2021), foi realizada uma busca exploratória [32], de coleta e análise de dados, na plataforma do DATASUS [31], a fim de compreender o panorama nacional durante o período em questão.

B. DATASUS

O DATASUS é uma plataforma online do Ministério da Saúde, o qual disponibiliza um acervo integrado das bases de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), como informações sobre a realização de procedimentos médicos em unidades públicas e particulares que atendem por meio do SUS [31]. Na plataforma, há a subdivisão dos dados em Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-SUS) e em Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS), referentes a pacientes ambulatoriais e internados, respectivamente.

C. Cálculo da Taxa de Crescimento ou Redução

Para uma análise do impacto da pandemia na realização de exames de TC e nos demais exames que utilizam a radiação ionizante, foi realizado o cálculo estatístico da taxa de crescimento ou redução durante o período de estudo dos dados coletados no DATASUS durante a busca. Este cálculo é feito por meio do valor correspondente ao ano final (V_f) do período e do valor correspondente ao ano inicial (V_i), de acordo com a equação (1) [33].

$$\Delta\% = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100 \quad (1)$$

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Sistema de Informações Ambulatoriais

Os exames que utilizam radiação ionizante disponíveis no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS são a Radiologia, a TC, a Medicina Nuclear, a Mamografia e a Radiologia Intervencionista. A Tabela 1 apresenta a quantidade desses exames, realizados no SIA-SUS nos anos de 2019 a 2021 e o total de exames realizados por ano. Na Figura 1 é apresentada a taxa de crescimento do período em questão.

TABELA I. NÚMERO DE EXAMES QUE EMPREGAM RADIAÇÃO IONIZANTE REALIZADOS NO SIA-SUS DE 2019 A 2021.

Exame	2019	2020	2021
Radiologia	63.801.995	48.209.613	54.009.505
TC	5.969.908	6.338.895	7.885.462
Medicina Nuclear	459.248	362.534	404.601
Mamografia	372.207	293.293	349.458
Radiologia Intervencionista	56.132	46.538	55.598
Total	70.659.490	55.250.873	62.704.624

Fonte: DATASUS [31].

Fig 1. Taxa de crescimento dos exames que empregam radiação ionizante realizados no SIA-SUS nos anos 2019 a 2021. Dados extraídos do DATASUS [31].

Nota-se na Figura 1 que as quantidades de exames de TC apresentaram um aumento durante o período de pandemia, sendo registrado entre o ano de 2019 e o primeiro ano de pandemia (2020) um crescimento de 5,8%. Quando comparamos 2019 com o segundo ano de pandemia (2021), é possível reparar que houve um aumento significativo de 24,3% no número de exames. O uso da TC durante a pandemia foi voltado principalmente para o diagnóstico da COVID-19 [5-8,11-14], sendo assim, quando compara-se os dados, pode-se observar que seu uso foi maior durante o ano de 2021, ano que registrou o pico da doença no Brasil, no mês de junho [34].

Em contrapartida, a realização dos demais exames que utilizam radiação ionizante diminuiu durante o período analisado. A mamografia apresentou redução de 26,9% do ano de 2019 para 2020. A radiologia intervencionista sofreu uma redução de 20,6%, enquanto a medicina nuclear sofreu uma redução de 26,7% no período avaliado. Isso pode ser explicado, possivelmente, pela suspensão e adiamento de procedimentos eletivos na pandemia [16,17,19]. Os dados obtidos estão compatíveis com os encontrados na literatura, que mostram que houve redução na realização de exames de imagens ambulatoriais, como mamografia [21,25-30], radiologia intervencionista [17,19], medicina nuclear e radiografia [17].

TABELA II. NÚMERO DE EXAMES DE TC POR REGIÃO ANATÔMICA REALIZADOS NO SIA-SUS ENTRE 2019 E 2021.

Exame TC	2019	2020	2021
TC-CPCV	2.730.390	2.374.229	2.826.113
TC-TMS	979.657	1.689.320	2.275.421
TC-APMI	2.259.861	2.275.346	2.783.928
Total	5.969.908	6.338.895	7.885.462

Fonte: DATASUS [31].

A Tabela 2 e a Figura 2 apresentam o número de exames de TC por região anatômica realizados no SIA-SUS entre 2019 e 2021. Os exames de cabeça, pescoço e coluna vertebral (TC-CPCV) apresentaram uma redução de 15% entre os anos de 2019 e 2020, enquanto a quantidade de exames de abdômen, pelve e membros inferiores (TC-APMI) se manteve relativamente constante.

Por outro lado, os exames de tórax e membros superiores (TC-TMS) apresentaram um grande aumento no período do estudo. Comparando o ano pré-pandemia (2019) com o primeiro ano de pandemia (2020), nota-se um crescimento de

42%, enquanto no pico da pandemia (2021) houve um aumento de 56,9% nestes exames. Como a COVID-19 é uma infecção respiratória aguda [1-8], seu diagnóstico e monitoramento é feito por meio da TC de tórax, o que pode explicar o aumento significativo de exames na região anatômica TC-TMS no período em questão. Segundo Ghetti Pan *et al.* (2020) e Cristofaro *et al.* (2021) [13-14], pacientes com COVID-19 podem ser submetidos a até 8 exames de TC de tórax durante o período de contaminação e recuperação.

Fig 2. Exames de TC por região anatômica realizados pelo SIA-SUS nos anos 2019 a 2021. Dados extraídos do DATASUS [31].

De acordo com a Figura 3, quando se analisa o número de exames por região, a região Sudeste apresentou o maior número de exames de TC durante todo o período em questão. Isto pode ser explicado pelo motivo de que esta região é a mais populosa do país [35] e concentrou o maior número de casos de COVID-19 [34], relacionando a velocidade de disseminação da doença e a quantidade de pessoas habitando a região. Consequentemente, com a utilização da TC para diagnóstico da COVID-19 [5-8,11-14]. Entre os anos de 2019 e 2021 houve um crescimento de 24,1% nos exames.

Fig 3. Exames de TC por região do Brasil realizados pelo SIA-SUS nos anos 2019 a 2021. Dados extraídos do DATASUS [31].

B. Sistema de Informações Hospitalares

Os exames que utilizam radiação ionizante disponíveis no SIH-SUS são a Radiologia, a TC, a Medicina Nuclear e a Radiologia Intervencionista. A Tabela 3 apresenta a quantidade desses exames, realizados nos anos de 2019 a 2021 e o total de exames realizados por ano. Na Figura 4 são apresentadas as taxas de crescimento e decrescimento do período em questão.

TABELA III. NÚMERO DE EXAMES QUE EMPREGAM RADIAÇÃO IONIZANTE REALIZADOS NO SIH-SUS DE 2019 A 2021.

Exame	2019	2020	2021
Radiologia	6.929.550	6.677.988	7.405.452
TC	2.162.560	2.643.945	3.268.252
Medicina Nuclear	20.424	15.774	13.855
Radiologia Intervencionista	90.899	84.274	88.675
Total	9.203.433	9.421.981	10.776.234

Fonte: DATASUS [31].

Fig 4. Taxa de crescimento dos exames que empregam radiação ionizante realizados no SIH-SUS nos anos 2019 a 2021. Dados extraídos do DATASUS [31].

Na Figura 4, é possível notar que as quantidades de exames de TC, realizados pelo SIH-SUS, apresentaram um crescimento de 18,2% entre os anos de 2019 e 2020. Quando compara-se o ano de 2019 com o segundo ano de pandemia, houve um aumento de 33,8% no número de exames. Como citado anteriormente, os demais exames que utilizam radiação ionizante sofreram redução no período. A radiologia, a medicina nuclear e a radiologia intervencionista tiveram uma queda de 3,8%, 29,5% e 7,9% entre os anos de 2019 e 2020, respectivamente.

TABELA IV. NÚMERO DE EXAMES DE TC POR REGIÃO ANATÔMICA REALIZADOS NO SIH-SUS ENTRE 2019 E 2021.

Exames	2019	2020	2021
TC-CPCV	894.825	908.691	1.018.064
TC-TMS	411.208	802.657	1.202.179
TC-APMI	856.527	932.597	1.048.009
Total	2.162.560	2.643.945	3.268.252

Fonte: DATASUS [31].

Fig 5. Exames de TC por região anatômica realizados pelo SUS nos anos 2019 a 2021. Dados extraídos do DATASUS [31].

Analisando a Tabela 4 e a Figura 5, vemos que o número de exames de TC, realizados no SIH-SUS, da região TC-TMS apresentou aumento de 48,8% entre os anos de 2019 e 2020, e de 65,8% entre os anos de 2019 e 2021. Quando compara-se os exames de TC das demais regiões anatômicas com a região de TC-TMS, é possível notar que o crescimento desta última é significativamente maior.

Fig 6. Exames de TC por região do Brasil realizados pelo SUS nos anos 2019 a 2021. Dados extraídos do DATASUS [31].

Na Figura 6 é apresentado o número de exames de TC por região do Brasil, evidenciando que a região sudeste conteve o maior número de casos de COVID-19 no Brasil [34]. Ademais, vale ressaltar que esta região apresenta o maior número de tomógrafos do Brasil, conforme dados do DATASUS [31].

IV. CONCLUSÕES

Neste trabalho, feito por meio da coleta de dados na plataforma DATASUS, foram comparadas as quantidades de exames de TC entre os anos de 2019 e 2021, a fim de visualizar o impacto do uso deste exame no diagnóstico da COVID-19. Portanto, visto que este estudo depende das informações encontradas no DATASUS, os números de exames de TC durante a pandemia podem ter sido maiores ou mascarados, devido à falta do cadastramento ou má utilização do sistema de registro.

De forma geral, foi verificado que houve um aumento na quantidade de exames de TC, tanto na área ambulatorial como na hospitalar. Isto indica que o exame foi amplamente utilizado durante o período de pandemia, sendo usado para o diagnóstico e monitoramento da doença. Sendo a COVID-19 uma infecção respiratória, a tomografia de tórax e membros superiores apresentou aumento de 56,9% e 65,8% nas áreas ambulatorial e hospitalar, respectivamente, entre os anos de 2019 e 2021.

O setor hospitalar compreende as internações em unidade de terapia intensiva (UTI). Comparando os dados hospitalares e ambulatoriais, vemos que entre os anos de 2019 e 2020, houve um aumento de 18,2% e 5,8% na realização de exames de TC e, quando compara-se os anos de 2019 e 2021, houve um aumento 33,8% e 24,3%, respectivamente. Sendo assim, nota-se que houve maior crescimento nos exames hospitalares devido o quadro clínico da COVID-19 poder variar de leve, moderado a grave. Este último evolui com insuficiência respiratória aguda grave, o que torna necessária a internação do paciente em uma UTI.

Em contrapartida, foi possível observar que houve redução nos demais exames que fazem o uso de radiação X devido, possivelmente, pela suspensão e adiamento de procedimentos eletivos na pandemia. A maior queda foi registrada na medicina nuclear (SIH-SUS) entre os anos de 2019 e 2021, quando houve uma redução de 47,4% na realização dos procedimentos, já entre os anos de 2019 e 2020 a redução foi de 29,5%.

V. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1) juntamente a M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA. A autora A.M. e o autor F.B.C. agradecem ao CNPq pelas bolsas de Iniciação Científica: 133427/2021-8 (A.M.) e 133752/2021-6 (F.B.C.). A autora M.F.S. agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.612310/2021-00).

REFERÊNCIAS

- [1] OMS, Organização Mundial de Saúde. Director General is remarks at the media briefing on 2019 nCoV on February 11, 2020.
- [2] World Health Organization (WHO). WHO Director General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. 2020. Accessed in Aug 2022. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.
- [3] World Health Organization (WHO). Clinical management of COVID-19: interim guidance. 2020. Accessed in Aug 2021. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332196/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-eng.pdf>.
- [4] N. Chen, M. Zhou, X. Dong, J. Qu, F. Gong, Y. Han, et al., "Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study", *The Lancet*, vol. 395(10223), pp. 507-513, Feb 2020.
- [5] P. Huang, T. Liu, L. Huang, H. Liu, M. Lei, W. Xu, et al., "Use of chest CT in combination with negative RT-PCR assay for the 2019 novel coronavirus but high clinical suspicion," *Radiol*, vol. 295(1), pp.22-23, Feb 2020.
- [6] J. Xie, Z. Tong, X. Guan, B. Du, H. Qiu, "Clinical Characteristics of Patients Who Died of Coronavirus Disease 2019 in China", *JAMA Netw Open*, vol.3(4), pp.e205619, April 2020.
- [7] CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Recomendações de uso de métodos de imagem para pacientes suspeitos de infecção pelo COVID-19, 2020.
- [8] ACR, American College of Radiology. ACR Recommendations for the use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection, 2020.
- [9] E.J. Hall and D.J. Brenner, "Cancer risks from diagnostic radiology. *The British journal of radiology*". 2008.
- [10] T. M. Buzug, "Computed tomography", Springer, Berlin, Heidelberg, 2008.
- [11] M.M. Rehani, M. Hauptmann, "Estimates of the number of patients with high cumulative doses through recurrent CT exams in 35 OECD countries", *Physica Medica*, vol.76, pp. 173-176. Aug 2020.
- [12] H. Shoji, E.K. Fonseca, G.B. Teles, et al., "Relatório estruturado de tomografia computadorizada de tórax para a pandemia do COVID-19", *einstein (São Paulo)*, vol.18, pp. 1-3. 2020.
- [13] F. Pan, T. Ye, P. Sun, S. Gui, B. Liang, L. Li, et al., "Time Course of Lung Changes On Chest CT During Recovery From 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia", *Radiol*, vol.295(3), pp.200370. Feb 2020.
- [14] M. Cristofaro, N. Fusco, A. Petrone, E. Albarello, F. Di Stefano, E. Pianura, et al., "Increased Radiation Dose Exposure in Thoracic Computed Tomography in Patients with COVID-19", *Rad*, vol.1, pp.153-161, Jun 2021.
- [15] R. Kramme, K. P. Hoffmann, and R. S. Pozos, "Springer handbook of medical technology," Springer Science & Business Media, 2011.
- [16] CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Framework for healthcare systems providing non-COVID-19 clinical care during the COVID-19 pandemic.202. Accessed in Aug 2021. <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/89981>.
- [17] J.J. Naidich, A. Boltyenkov, J.J. Wang JJ, et al., "Impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic on imaging case volumes", *J Am Coll Radiol*, vol.17, pp. 865-72. Jul 2020.
- [18] J.J. Cavallo, H.P. Forman, "The economic impact of the COVID10 pandemic on radiology practices", *Radiology*, vol. 296, pp.E141-E144, Apr 2020.
- [19] A. Woerner, J.F.B. Chick, E.J. Monroe EJ, et al. "Interventional Radiology in the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Impact on Practices and Wellbeing", *Acad Radiol*, vol. 28(9), pp. 1209-1218, Sep 2021.
- [20] B.Q. Figueiredo, A.C. Souza, B.G. Machado, et al., "Fall in the number of cancer diagnoses during the Covid-19 pandemic: impaired staging and prognosis", *Research, Society and Development*, vol. 10(11), pp. e273101119762, 2021.
- [21] B.M. Tachibana, R.L. Ribeiro, E.E. Federicci, et al., "O atraso no diagnóstico do câncer de mama durante a pandemia da COVID-19 em São Paulo, Brasil", *Einstein (São Paulo)*, 19:eAO6721.2021.
- [22] ASBrS, The American Society of Breast Surgeons , American College of Radiology (ACR). [29] ASBrS and ACR Joint Statement on Breast Screening Exams During the COVID-19 Pandemic. 2020. Accessed in Aug 2021. <https://www.breastsurgeons.org/docs/news/2020-03-26-ASBrS-ACRJoint-Statement.pdf>.
- [23] SBI, Society of Breast Imaging. Society of Breast Imaging Statement on Breast Imaging during the COVID-19 Pandemic. 2020. Accessed in Aug 2021. <https://www.sbsonline.org/Portals/0/Position%20Statements/2020/society-of-breastimaging-statement-on-breast-imaging-during-COVID19-pandemic.pdf>.

- [24] L. Jacob, S.H. Loosen, M. Kalder, et al., “Impact of the COVID-19 Pandemic on Cancer Diagnoses in General and Specialized Practices in Germany”, *Cancers (Basel)*, vol. 13(3), pp. 408. Jan 2021.
- [25] T. Gathani, G. Clayton, E. MacInnes, et al., “The COVID-19 pandemic and impact on breast cancer diagnoses: what happened in England in the first half of 2020”, *Br J Cancer*, vol. 124(4), pp. 710-712. Feb 2021.
- [26] H.W. Kaufman, Z. Chen, J. Niles, et al., “Changes in the Number of US Patients With Newly Identified Cancer Before and During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic”, *JAMA Netw Open*, vol. 3(8), pp. e2017267. Aug 2020.
- [27] S. Ruiz-Medina, S. Gil, B. Jimenez, et al., “Significant Decrease in Annual Cancer Diagnoses in Spain during the COVID-19 Pandemic: A Real-Data Study”, *Cancers (Basel)*, vol. 13(13), pp. 3215. Jun 2021.
- [28] E. Kempf, G. Lamé, R. Layese, et al., “New cancer cases at the time of SARS-Cov2 pandemic and related public health policies: A persistent and concerning decrease long after the end of the national lockdown”, *Eur J Cancer*, vol. 150, pp. 260-267. Jun 2021.
- [29] J. H. Yong, J. G. Mainprize, M. J. Yaffe, Y. Ruan, A. E. Poirier, A. Coldman, et al., “The impact of episodic screening interruption: COVID-19 and population-based cancer screening in Canada”, *J Med Screen*, vol. 28(2), pp. 100-107, Jun 2021.
- [30] A. M. Norbash, A.V. Jr. Moore, M. P. Recht, “Early-Stage Radiology Volume Effects and Considerations with the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic: Adaptations, Risks, and Lessons Learned”, *J. Am. Coll. Radiol.*, vol. 17(9), pp. 1086–1095, Sep 2020.
- [31] Brasil, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. Disponível em <http://www.datasus.gov.br> [Acesso em 3 de junho de 2022].
- [32] J. C. Koche. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- [33] A. L. Puccini. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
- [34] Conass, Conselho Nacional da Secretária de Saúde. Painel covid-19. Disponível em <https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/>. [Acesso em 30 julho 2021].
- [35] V.M. Ferreira, L.I. Andrade, R.C.S. Diniz, et al., “Avaliação epidemiológica das regiões do Brasil na pandemia de COVID-19”, *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, vol.13(4), pp. e7137.2021.